

Artículo Ensayístico

La enseñanza de la Constitución colombiana en las universidades: un estudio de prácticas y desafíos actuales

Teaching the Colombian Constitution in universities: studying current practices and challenges

Autor:

Jonathan Posada González
Universidad de Manizales
Manizales-Colombia
jposada@umanizales.edu.co
<https://orcid.org/0000-0002-4317-1112>

Andrés Alberto Reinoso González
Universidad de Caldas
Manizales-Colombia
andresreinoso1414@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0003-1798-8094>

Reception: 19-October-2024 **Acceptance:** 18-November-2024 **Published:** 08-December-2024

Autor de Correspondencia: Jonathan Posada González, jposada@umanizales.edu.co

Como citar este artículo:

Posada González, J., & Reinoso González, A. A. (2024). La enseñanza de la Constitución colombiana en las universidades: un estudio de prácticas y desafíos actuales. Sapiens International Multidisciplinary Journal, 1(3), 171-184.
<https://doi.org/10.71068/1getj549>

Resumen

La enseñanza de la Constitución Política de Colombia de 1991 en universidades colombianas promovió la participación cívica y valores democráticos. Esta formación permitió a los ciudadanos conocer y ejercer sus derechos y deberes. Además, enfatizó la educación democrática en todas las instituciones, destacando la importancia de la ciudadanía y el respeto por los principios constitucionales para fortalecer el tejido social. El artículo tuvo como propósito el de reflexionar sobre la importancia de la enseñanza de la Constitución Política de Colombia de 1991 en las universidades, destacando su papel en la promoción de la participación cívica, los valores democráticos y la formación de ciudadanos conscientes de sus derechos y deberes. El estudio adoptó un enfoque ensayístico basado en la revisión crítica y el análisis interpretativo de la Constitución y su implementación en el ámbito educativo. Se utilizó información bibliográfica para sustentar los argumentos y se realizó una reflexión profunda sobre el impacto del texto constitucional en la formación ciudadana en Colombia. El artículo analizó cómo la Constitución de Colombia de 1991 garantizó la educación pública gratuita y de calidad, destacando avances recientes en la calidad educativa superior. Resaltó la importancia de consolidar políticas públicas que fortalezcan la enseñanza de la Constitución como eje formativo y promuevan competencias ciudadanas críticas. También subrayó la necesidad de proyectos educativos institucionales adaptados al contexto local, igualdad de género, y fortalecimiento de la investigación para fomentar derechos, ciudadanía y participación democrática.

Palabras clave: Enseñanza, constitución, universidad, practicas.

Abstract

The teaching of the 1991 Political Constitution of Colombia in Colombian universities promoted civic participation and democratic values. This training enabled citizens to know and exercise their rights and duties. It also emphasised democratic education in all institutions, highlighting the importance of citizenship and respect for constitutional principles to strengthen the social fabric. The purpose of the article was to reflect on the importance of teaching the 1991 Political Constitution of Colombia in universities, highlighting its role in promoting civic participation, democratic values and the formation of citizens aware of their rights and duties. The study adopted an essayistic approach based on the critical review and interpretative analysis of the Constitution and its implementation in the educational sphere. Bibliographical information was used to support the arguments and an in-depth reflection was carried out on the impact of the constitutional text on citizenship education in Colombia. The article analysed how Colombia's 1991 Constitution guaranteed free, quality public education, highlighting recent advances in the quality of higher education. It highlighted the importance of consolidating public policies that strengthen the teaching of the Constitution as a formative axis and promote critical citizenship skills. He also underlined the need for institutional educational projects adapted to the local context, gender equality, and the strengthening of research to promote rights, citizenship and democratic participation.

Keywords: Teaching, constitution of Colombia, university, practices.

1. INTRODUCCIÓN

La Constitución colombiana, promulgada en 1991, desempeña un papel crucial en la configuración de la sociedad de la nación, particularmente en términos de garantizar el derecho a la educación. Como pilar fundamental de la democracia, la Constitución es un documento vital que describe los derechos y responsabilidades de los ciudadanos y del gobierno. La importancia de la Constitución en la sociedad colombiana se evidencia en su influencia en diversos aspectos de la vida, como la democratización de las instituciones educativas. En este contexto, comprender y enseñar la Constitución se convierte en una responsabilidad crucial para las instituciones educativas de la nación.

Las universidades en Colombia preponderan una línea importante en la educación de los ciudadanos sobre la Constitución y el fomento de un sentido de responsabilidad cívica. Según lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución colombiana, la enseñanza de la Constitución es obligatoria en las escuelas secundarias. Sin embargo, el papel de las universidades se extiende más allá de la mera enseñanza de principios constitucionales. También tienen la tarea de promover los derechos humanos, la educación para la paz y fomentar una cultura de valores democráticos dentro de sus comunidades. Al hacerlo, las universidades contribuyen al desarrollo de una ciudadanía más informada y comprometida, capaz de defender los principios consagrados en la Constitución.

A pesar de la clara importancia de la educación constitucional en Colombia, hay margen de mejora en la forma en que se enseña la materia en las universidades. Un desafío importante reside en hacer que la Constitución sea accesible y relevante para los estudiantes que no estudian derecho o disciplinas afines. Además, es importante analizar y adaptar continuamente los planes de estudio para reflejar la naturaleza cambiante de la jurisprudencia constitucional y las necesidades cambiantes de la sociedad. En este sentido, es esencial que las universidades trabajen junto con organizaciones transnacionales para promover reformas judiciales y mejorar la calidad general de la educación constitucional. Al abordar estos desafíos, las universidades colombianas pueden ayudar a garantizar que las generaciones futuras sigan defendiendo los principios y valores consagrados en la Constitución.

2. DESARROLLO

Prácticas actuales en la enseñanza de la Constitución colombiana en las universidades.

La Constitución de Colombia se ha transformado en un tema esencial en las universidades, y la profesión docente se considera un actor clave en la transformación de Colombia. La idea de libertad académica se ha consolidado y la docencia es ahora el centro de la actividad académica. Ha habido varias iniciativas políticas sobre el derecho a la educación superior en Colombia, y hay un énfasis en rastrear buenas prácticas y prácticas emergentes sobre este derecho en todo el país, propuesta que ha adelantado el ministerio de educación en discursos sobre participación de la ciudadanía. Además, el trabajo social y el derecho son consideradas disciplinas y campos profesionales de especial relevancia para la acción social y educativa en Colombia.

En los últimos años, las universidades colombianas han comenzado a ofrecer cursos de derecho constitucional diseñados específicamente para estudiantes que no estudian derecho o ciencias afines. Estos cursos tienen como objetivo proporcionar una comprensión integral de la Constitución, sus principios fundamentales y el proceso de formación involucrado en la educación constitucional. Al explorar diversos debates entre la justicia transicional y el derecho constitucional, estos cursos ofrecen a los estudiantes la oportunidad de abordar temas y conceptos clave en este campo. Esta formación especializada permite a los estudiantes profundizar su comprensión de los derechos fundamentales y la interpretación de la Constitución, preparándolos para una variedad de roles profesionales y cívicos.

La enseñanza de la Constitución colombiana en las universidades es un aspecto crucial de la educación superior en Colombia. La profesión docente goza de gran prestigio y los docentes son actores clave en la transformación de Colombia. La idea de "libertad de cátedra" es un principio comúnmente aceptado que abarca la libertad académica. Existen varias iniciativas políticas en Colombia destinadas a promover el derecho a la educación superior, con buenas prácticas emergentes que se rastrean en todo el mundo. Los sindicatos de docentes, como FECODE, han participado en los debates en torno a la autonomía universitaria, estipulada en la Constitución. Los procesos de exclusión e inclusión a través de la escuela se ven favorecidos no sólo a través del ejercicio abierto sino también por medios sutiles. La legislación, las instituciones y la política que surgieron después de la Constitución de 1991 en Colombia estuvieron significativamente influenciadas por una nueva agenda educativa. En general, se puede concluir que los métodos de enseñanza de la Constitución colombiana en las universidades implican un enfoque integral que toma en cuenta tanto el contexto académico como el sociopolítico de Colombia.

A pesar de la centralidad de la enseñanza en la actividad académica y la naturaleza atractiva de la profesión docente en Colombia, las prácticas docentes actuales en las universidades para la Constitución colombiana pueden no ser tan efectivas como podrían pensarse. La cuestión de la autonomía universitaria, por ejemplo, ha sido un tema central de debate entre profesores y académicos colombianos. Si bien algunos están a favor, otros argumentan que no favorece una enseñanza y un aprendizaje eficaces. Los estudios han demostrado que los procesos de inclusión, exclusión y estratificación a través de la escolarización se ven favorecidos no sólo mediante el ejercicio abierto sino también mediante el ejercicio encubierto. Esto sugiere que puede haber cuestiones subyacentes que deben abordarse para mejorar la eficacia de las prácticas docentes actuales.

Enseñar la Constitución colombiana en las universidades de Colombia es una tarea desafiante que requiere de mucho esfuerzo. La Constitución colombiana garantiza la educación y el respeto por los diversos idiomas del país, pero la mayoría de las escuelas imparten instrucción únicamente en español (Correa & González Moncada, 2016.). El desafío para las universidades es diseñar enfoques pedagógicos apropiados para abordar este contexto social complejo y desafiante (Espinosa & Landau, 2017.). Además, se observa que la Constitución colombiana de 1991 puede ser difícil de interpretar y resolver problemas constitucionales clave haciendo referencia a las relaciones y condiciones sociales con las connotaciones normativas (García,

2009.). A esta complejidad se suman los aspectos relevantes que configuran las tareas y decisiones de cada docente, así como el aprendizaje, que son aspectos esenciales de la educación superior colombiana (Buitrago, 2023.). Docentes de todas las áreas, facultades y universidades de Colombia pueden beneficiarse de cursos destinados a mejorar sus habilidades docentes (Buitrago-García, 2023.). Los desafíos que enfrentan las universidades en la enseñanza de la Constitución colombiana les exigen orientarse hacia el crecimiento de plataformas de aprendizaje en línea, diseñar estrategias pedagógicas innovadoras y brindar servicios educativos a las poblaciones colombianas más vulnerables (de Pretelt & Hoyos, 2015.). Finalmente, analizar la jurisprudencia de la Corte Constitucional de Colombia puede ayudar a docentes y estudiantes a comprender problemas constitucionales complejos (Maldonado, 2013).

Enseñar la Constitución colombiana puede ser una tarea desafiante para los docentes en Colombia. Uno de los principales desafíos que enfrentan los docentes es el ejercicio de la libertad de cátedra. Los docentes pueden enfrentar obstáculos en el ejercicio de la libertad de cátedra debido a políticas nacionales, políticas institucionales o regionales, lo que lleva a limitaciones en sus métodos y materiales de enseñanza. Además, a pesar de que la Constitución de Colombia de 1991 garantiza la educación pública gratuita y de alta calidad como un derecho universal, la realidad del sistema educativo a menudo está lejos de este ideal. Esta discrepancia podría dificultar que los profesores motiven a los estudiantes a aprender sobre la Constitución. Otro obstáculo al que se enfrentan los profesores es la falta de familiaridad con la materia. Estudiar derecho no es una práctica común y es posible que los docentes no hayan estado expuestos a la Constitución colombiana en su propia educación. Esta falta de calidad podría dificultar que los docentes enseñen eficazmente sobre la Constitución. Sin embargo, Colombia cuenta con una gama de modelos educativos flexibles y no formales para atender a grupos desfavorecidos y brindar oportunidades, lo que podría ayudar a aliviar algunos de estos obstáculos tanto para docentes como para estudiantes.

Aprender la Constitución colombiana es una tarea difícil para los estudiantes, y esto se complica aún más por el contexto más amplio de la educación superior colombiana. A pesar de estas dificultades, las universidades han seguido ampliando sus servicios educativos a las poblaciones más vulnerables de Colombia (de Pretelt & Hoyos, 2015.). La forma en que se organiza la enseñanza y el aprendizaje en las escuelas colombianas también plantea un desafío para los estudiantes. La participación de los estudiantes en la educación constitucional es de suma importancia, ya que la Constitución del 91 propone el estudio de la constitución política colombiana y la promoción de la participación en las instituciones educativas del territorio.

Este énfasis en la participación de los estudiantes es un reflejo del compromiso más amplio de la Constitución de considerar la educación como un derecho fundamental y establecer las bases para una sociedad democrática más inclusiva. Involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje no sólo les ayuda a desarrollar una comprensión más profunda de la Constitución y sus principios, sino que también fomenta un sentido de responsabilidad cívica y compromiso para defender los valores consagrados en el documento (de Mejía, 2015.). Los docentes de

todas las áreas y facultades deben navegar por los aspectos relevantes de la educación superior colombiana, que configuran sus tareas y decisiones respecto del aprendizaje (Buitrago, 2023.).

Para abordar estos desafíos, algunas universidades han desarrollado enfoques pedagógicos apropiados, incluidos módulos de aprendizaje en línea, para facilitar la comprensión de la constitución por parte de los estudiantes. Sin embargo, todavía existen varios dilemas que deben abordarse en la enseñanza de la Constitución colombiana (Correa & González, 2016.). La interpretación y resolución de problemas constitucionales clave varían entre universidades, lo que indica la necesidad de estandarización en los programas de educación constitucional (Maldonado, 2013.). Además, la propia Constitución colombiana presenta algunos desafíos, como su complejidad y ambigüedad, que pueden abordarse proporcionando extractos accesibles y discusiones sobre sus principales problemas y dilemas (Espinosa & Landau, 2017.). Así pues, enseñar la Constitución colombiana requiere abordar diversos desafíos planteados tanto por el sistema educativo como por la propia Constitución.

Papel de la tecnología en la enseñanza de la Constitución colombiana

Según la Constitución colombiana, la educación es un derecho individual y un servicio público con función social (constitución 1991). El gobierno nacional colombiano ha estado utilizando tecnología para desarrollar un sistema más eficiente, transparente y Estado participativo desde hace dos décadas. Sin embargo, Colombia todavía enfrenta una creciente brecha digital, que representa una amenaza para la educación de una sociedad empobrecida de diversas maneras. La constitución desempeña un papel importante a la hora de proporcionar a los ciudadanos las habilidades necesarias para incorporarse a la composición política y ciudadana. Por lo tanto, es esencial examinar cómo se puede aprovechar la tecnología para mejorar los métodos de enseñanza de la Constitución colombiana en las universidades. Se espera que el Estado cree incentivos para ciudadanos e instituciones que fomenten la tecnología, la ciencia y la cultura

La constitución política colombiana afirma que la educación es un derecho y un servicio público con una función social, cuyo objetivo es brindar acceso al conocimiento, la ciencia, la tecnología y otras manifestaciones culturales. Por tanto, las enseñanzas de la Constitución deberían ser accesibles a todos, independientemente de su estatus socioeconómico. Con los avances de la tecnología, existen oportunidades para reducir la brecha digital mediante la creación de herramientas de enseñanza innovadoras que satisfagan las necesidades de todos los estudiantes. Además, las herramientas de “Large Language Models” (LLM) como ChatGPT pueden ayudar en la redacción de sentencias judiciales y mejorar la enseñanza de la Constitución colombiana en las universidades.

Colombia ha implementado varias herramientas tecnológicas durante las últimas dos décadas para promover un Estado eficiente, transparente y participativo, incluso en el sector educativo. La Constitución colombiana reconoce la educación como un derecho y un servicio con función social, y busca garantizar el acceso a la educación para todos los ciudadanos. Sin embargo, Colombia todavía enfrenta una brecha digital que amenaza la educación. Para abordar esto, el gobierno colombiano ha buscado desarrollar políticas de tecnología de la información que promuevan el acceso a la educación y la capacitación, así como la transferencia de tecnología

como la estrategia de UNESCO sobre la innovación tecnológica en la educación y el proyecto “educated” del ministerio de educación nacional para fortalecer los procesos de formación con uso de tecnologías. A pesar de los desafíos, se están creando diversos incentivos para fomentar el desarrollo de la ciencia y la tecnología en Colombia, incluidas manifestaciones culturales e instituciones que apoyan la tecnología en la educación. Como tal, existe una necesidad de exploración continua de herramientas tecnológicas que puedan usarse para enseñar la Constitución colombiana de manera efectiva, particularmente dado el importante papel de la educación a la hora de proporcionar a las personas las habilidades necesarias para ingresar a la fuerza laboral y ascender a la clase media.

La tecnología tiene el potencial de revolucionar la forma en que se enseña la Constitución colombiana en las escuelas públicas. Sin embargo, para aprovechar plenamente los beneficios de la tecnología, es fundamental que las instituciones de educación superior y los docentes comprendan de dónde viene la Constitución, cuál es su situación actual y hacia dónde se dirige (Buitrago, 2023.) (García, 2010.). A pesar de los beneficios potenciales de la tecnología, es importante señalar que la formación docente en las universidades es esencial para aumentar la calidad de la educación colombiana a través del uso de la tecnología (Daza, 2016.). Afortunadamente, el derecho constitucional a la libertad académica otorga a los docentes autonomía para elegir cómo enseñar dentro de un programa que debe ser aprobado por el MEN antes de que pueda implementarse. Vale la pena señalar que el uso de las lenguas amerindias y afrocolombianas (criollas) en la Constitución colombiana de 1991 fue reconocido oficialmente, por primera vez, reconociendo que Colombia es una sociedad multiétnica (De Mejía, 2004.).

Curiosamente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana ha estructurado la Constitución colombiana de 1991, y es raro ver un curso sobre derecho constitucional comparado; sin embargo, es crucial analizarlo y buscar prácticas emergentes sobre el derecho a la educación superior en todo el mundo (Maldonado, 2013.). Además, los pueblos indígenas han sido reconocidos por la Constitución colombiana, que declaró que treinta y cuatro grupos separados estaban en riesgo de exterminio debido al conflicto armado, y se volvió constitucionalmente imperativo protegerlos (Pellegrino, 2022.). Con la capacitación y los recursos adecuados, la tecnología puede servir como una herramienta para ayudar a los estudiantes a comprender las complejidades de la Constitución colombiana y sus implicaciones para la sociedad colombiana, así como las condiciones estructurales tanto sociales y culturales en el país.

Importancia de la enseñanza de la Constitución colombiana en las universidades

La educación constitucional es fundamental para fomentar una ciudadanía activa en Colombia. Las universidades tienen la responsabilidad de enseñar a los estudiantes sobre la Constitución y su importancia en la construcción de una sociedad democrática y justa. Como lo menciona el artículo 41 de la Constitución Política de Colombia de 1991, es obligación de las instituciones educativas públicas y privadas enseñar la Constitución. Además, la pedagogía constitucional se basa en la educación ciudadana y la educación cívica, lo que ayuda a desarrollar habilidades de ciudadanía en los estudiantes. Algunos aspectos clave de la educación constitucional para una ciudadanía activa incluyen: - Entender los derechos y deberes fundamentales de los

ciudadanos. - Conocer el papel de las instituciones gubernamentales y su funcionamiento. - Aprender a participar en la toma de decisiones políticas y sociales.

La educación constitucional también influye en la participación política de los ciudadanos en Colombia. La democracia participativa es uno de los mojonos del modelo constitucional establecido en la Constitución Política. La enseñanza de la Constitución en las universidades fomenta la participación activa de los estudiantes en la política, ya que les proporciona las herramientas necesarias para analizar y comprender las decisiones políticas y sus implicaciones en la sociedad. La jurisprudencia de la Corte Constitucional también ha reiterado que la educación es un derecho fundamental que permite a los ciudadanos participar en la construcción de una sociedad democrática. Algunos aspectos clave de la influencia de la educación constitucional en la participación política incluyen: - Fomentar el pensamiento crítico y la capacidad de análisis de los estudiantes. - Estimular el interés y la participación en los procesos electorales y de toma de decisiones. - Desarrollar habilidades de liderazgo y trabajo en equipo para la resolución de problemas sociales y políticos.

La enseñanza de la Constitución colombiana es de suma importancia para promover las prácticas democráticas en el país. El Estado ha asumido el compromiso de dar publicidad a la Constitución, y las universidades juegan un papel clave en el cumplimiento de este compromiso mediante la enseñanza de los principios y valores de la participación ciudadana. Uno de los logros significativos de la Constitución colombiana de 1991 es que aseguró los derechos sociales de sus ciudadanos. La Constitución establece derechos sociales como educación, vivienda digna, atención sanitaria y acceso a los recursos culturales que están garantizados a los ciudadanos, por lo que es importante enseñarlos en las universidades.

La Constitución colombiana ha sufrido cambios importantes a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la Constitución de 1991 reconoce a Colombia como un país multicultural y permite la separación entre la Iglesia y el Estado, mientras que la Constitución de 1886 carecía de libertad de expresión y libertad religiosa. El estudio de la Constitución colombiana puede proporcionar información sobre la evolución de la democracia y los derechos humanos en el país. La Constitución colombiana establece los tres poderes del Estado, siendo la Corte Constitucional la máxima autoridad encargada de revisar la constitución y prevenir el abuso de poder. La Constitución creó un sistema de controles y equilibrios para prevenir el abuso de poder, que es esencial en una sociedad democrática.

Por lo tanto, enseñar la Constitución colombiana en las universidades puede ayudar a los estudiantes a comprender la importancia de las prácticas democráticas y el papel que desempeñan para garantizar la justicia social y la igualdad. Finalmente, la Constitución introdujo mecanismos para que las personas participen en las elecciones, por lo que es necesario que los estudiantes aprendan sobre ello en las universidades, se puede inferir que la enseñanza de la Constitución colombiana en las universidades es crucial para promover una ciudadanía informada y la participación activa en los procesos democráticos.

Enseñar la Constitución colombiana a estudiantes universitarios puede conducir a profundas reformas en la sociedad. Los estudiantes universitarios pueden desempeñar un papel clave a la

hora de expresar el consentimiento de la sociedad para establecer una nueva. Al educarlos sobre la Constitución colombiana, se puede formar una comisión pluralista, compuesta por representantes de los partidos políticos, la sociedad civil e incluso comunidades indígenas y guerrilleras recientemente desarmadas y estudiantes universitarios. Esta integración de diferentes perspectivas puede conducir a un diálogo constructivo que podría dar lugar a reformas profundas que satisfagan las necesidades de todos los segmentos de la sociedad.

Además, enseñar la Constitución colombiana a estudiantes universitarios puede generar un movimiento en favor de reformas más profundas. Al comprender las complejidades de la constitución, los estudiantes podrán identificar las lagunas o deficiencias del sistema actual e iniciar debates sobre cómo abordarlas. En conclusión, enseñar la Constitución colombiana a estudiantes universitarios puede tener un efecto catalizador en la promoción de los valores democráticos, la justicia social y la prosperidad económica en la sociedad colombiana.

Enseñar la Constitución colombiana puede ayudar a los estudiantes a convertirse en mejores ciudadanos al inculcarles un sentido de deber y responsabilidad cívicos. Como la enseñanza es un aspecto fundamental de las universidades colombianas, y más del 90% de ellas la citan en su declaración de misión, está claro que la educación desempeña un papel importante en la configuración del futuro de los ciudadanos del país (Gonzalez & Murillo, 2021.). Sin embargo, los sistemas escolares en Colombia aún no valoran ni fomentan la participación de los estudiantes en actividades como los consejos estudiantiles y los roles de portavocía, que son importantes para desarrollar la corresponsabilidad (Lopez et al., 2020.). Para abordar esta brecha, es importante introducir la Constitución colombiana en el plan de estudios.

La Constitución juega un papel crucial en la educación superior colombiana al introducir la autonomía universitaria, lo que ha provocado tensiones entre los conceptos de autonomía universitaria basada en la autorregulación (Beltran, 2003.). Además, el estudio del derecho constitucional puede proporcionar una idea de la importancia de cada caso desde una perspectiva colombiana y comparada, lo cual es esencial para convertirse en un ciudadano informado (Espinosa & Landau, 2017.). Un componente crucial en la enseñanza de la Constitución colombiana es la comprensión del papel de la Corte Constitucional y sus principales decisiones. Al proporcionar una visión general de su papel dentro del sistema jurídico colombiano, los estudiantes pueden obtener una comprensión más profunda de sus derechos y responsabilidades como ciudadanos (Cepeda, 2004.).

Además, las prácticas docentes en Colombia se han basado tradicionalmente en valores, lo que ha contribuido al análisis del papel de la universidad en la configuración de la sociedad (Montoya, 2013.). Es importante señalar que la Iglesia Católica solía tener el monopolio de la enseñanza de religión en escuelas, colegios y universidades, lo que resalta la importancia de introducir valores seculares a través de la Constitución colombiana (Hoyos, 1999.). Finalmente, estudiar la gramática del derecho constitucional, que constituye una parte importante de los estudios jurídicos, incluida una sección sobre el derecho constitucional, puede ayudar a los estudiantes a analizar la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana y comprender mejor su papel (Maldonado, 2013.). A través de la reflexión crítica, los estudiantes pueden

inspirarse para asumir su papel como mejores ciudadanos a través de una comprensión más profunda de la Constitución colombiana y el sistema legal del país (Cantillo, 2021.).

Recomendaciones para mejorar la enseñanza de la Constitución colombiana en las universidades

Para mejorar la enseñanza de la Constitución colombiana en las universidades se han propuesto varias recomendaciones. En primer lugar, el Estado debería asumir la responsabilidad de hacer pública la Constitución, lo que ayudaría a crear conciencia sobre sus principios y valores fundamentales. En segundo lugar, se deben promover prácticas democráticas en la enseñanza de la educación cívica, particularmente principios y valores de participación ciudadana, para fomentar el compromiso activo y la responsabilidad cívica entre los estudiantes. Además, el estudio de la Constitución y la educación cívica debería ser obligatorio en todas las instituciones educativas, incluidas las universidades, para garantizar que cada estudiante adquiera conocimientos sobre sus derechos y deberes como ciudadanos. El Estado puede hacer cumplir esto estableciendo como requisito legal que el estudio de la Constitución y la educación cívica sea obligatorio en todas las instituciones educativas, ya sean públicas o privadas. Al implementar estas recomendaciones, las universidades pueden garantizar que sus estudiantes conozcan bien la Constitución colombiana y sus principios, lo que en última instancia contribuirá a construir una ciudadanía más informada y comprometida.

La Constitución de Colombia de 1991 garantiza la educación pública gratuita y de alta calidad como un derecho universal. Sin embargo, la calidad de la educación superior ha sido un punto de discordia, y algunos funcionarios universitarios creen que será necesario un aumento de la financiación para mejorar la situación con el fin de fortalecer la investigación científica en las universidades públicas y privadas, el estado ha implementado políticas que ofrecen condiciones especiales para el desarrollo de dicha investigación. A pesar de estos avances, enseñar la Constitución colombiana sigue siendo un desafío. En materia ideológica, los juristas que defienden el principio de legalidad, particularmente el que establece que debe haber respeto a los principios constitucionales, han enfrentado oposición. Además, la mayoría de los profesores de educación superior tienen una formación limitada en pedagogía y las universidades de amplio acceso tienen relativamente pocos recursos para invertir en mejorar la enseñanza.

Para mejorar los métodos y enfoques de la enseñanza de la Constitución colombiana, los docentes y las universidades deben priorizar la capacitación pedagógica e invertir en recursos que permitan a los docentes enseñar de manera efectiva. Esto puede implicar iniciativas como talleres sobre métodos de enseñanza innovadores, priorizar la investigación sobre enfoques de enseñanza eficaces y aumentar la financiación para la educación pública y privada. Al aprovechar estas iniciativas e invertir en capacitación y recursos docentes, las universidades pueden mejorar su enseñanza de la Constitución colombiana y contribuir al progreso educativo y social general del país.

5. CONCLUSIONES

La Constitución de Colombia de 1991 garantiza la educación pública gratuita y de alta calidad como un derecho universal, pero la calidad de la educación superior sólo ha mejorado recientemente. El gobierno colombiano ha tomado medidas para fortalecer la investigación científica en universidades públicas y privadas y ofrecer condiciones especiales para su desarrollo. Además de garantizar el acceso a una educación de calidad.

La enseñanza de la Constitución colombiana refleja un compromiso con el derecho universal en la educación pública gratuita y de calidad. A pesar de los avances recientes, es esencial consolidar las políticas públicas que fortalezcan la calidad educativa en las universidades, garantizando su acceso equitativo y alineado con los principios constitucionales.

Las universidades colombianas deben desarrollar proyectos educativos adaptados a las necesidades locales, fortaleciendo la enseñanza de la Constitución como eje formativo. Esto contribuye a contextualizar la educación superior y al desarrollo de competencias ciudadanas críticas que promueven la participación democrática.

En cuanto a las universidades, el gobierno exige que cada institución desarrolle su propio "proyecto educativo institucional" que responda a las necesidades y el contexto locales. Además, puede ser necesario centrarse en la promoción de la igualdad de género en la educación, ya que Colombia todavía enfrenta importantes disparidades en esta área. En última instancia, el éxito de la enseñanza de la Constitución colombiana en las universidades dependerá de un esfuerzo concertado por parte de los formuladores de políticas, los educadores y otras partes interesadas para abordar estas cuestiones clave y promover el acceso universal a una educación superior de calidad.

La promoción de la igualdad de género en las universidades es crucial para garantizar la justicia social y el cumplimiento de los derechos constitucionales. Abordar estas disparidades fomentará un entorno educativo más inclusivo y representativo, en línea con los principios democráticos establecidos por la Constitución.

El fortalecimiento de la investigación en las universidades es vital para promover la enseñanza de la Constitución colombiana. Esto permite contextualizar su aprendizaje, aplicando sus principios a problemáticas sociales relevantes y fomentando el desarrollo académico con enfoque en derechos y ciudadanía.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Almanza, M., & Amaya, S. (2023). Academic Freedom in Colombian Universities: a first attempt to complicate things. <https://philpapers.org/rec/ALMAFI-2>

Beltran, Y. I. (2003). *University autonomy in the Colombian public universities*. The Pennsylvania State University.
<https://www.proquest.com/openview/f203c2ff742f5ed65dda239b429835e6/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y>

- Buitrago-García, H. C. (2023). The Ins and Outs of Colombian Higher Education System. <https://repository.ucc.edu.co/entities/publication/85344d53-be64-4ac6-bd06-061be0f1ccbd>
- Cantillo, A. L. (Ed.). (2021). *The Colombian Constitutional Court in Comparative Perspective*. Oxford University Press. [https://books.google.es/books?id=SBIEEAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=GaIyLpMjck&dq=Cantillo%2C%20A.%20L.%20\(Ed.\).%20\(2021\).%20The%20Colombian%20Constitutional%20Court%20in%20Comparative%20Perspective.%20Oxford%20University%20Press.&lr&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q=Cantillo,%20A.%20L.%20\(Ed.\).%20\(2021\).%20The%20Colombian%20Constitutional%20Court%20in%20Comparative%20Perspective.%20Oxford%20University%20Press.&f=false](https://books.google.es/books?id=SBIEEAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=GaIyLpMjck&dq=Cantillo%2C%20A.%20L.%20(Ed.).%20(2021).%20The%20Colombian%20Constitutional%20Court%20in%20Comparative%20Perspective.%20Oxford%20University%20Press.&lr&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q=Cantillo,%20A.%20L.%20(Ed.).%20(2021).%20The%20Colombian%20Constitutional%20Court%20in%20Comparative%20Perspective.%20Oxford%20University%20Press.&f=false)
- Cepeda-Espinosa, M. J. (2004). Judicial activism in a violent context: The origin, role, and impact of the Colombian Constitutional Court. *Wash. U. Global Stud. L. Rev.*, 3, 529. <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/wasglo3&div=37&id=&page=>
- Correa, D., & González Moncada, A. M. (2016). English in public primary schools in Colombia: Achievements and challenges brought about by national language education policies. <https://doi.org/10.14507/epaa.24.2459>
- Daza Gomez, M. F. (2016). *Analysis and evolution of the ICT educational program in Colombia* (Doctoral dissertation). <http://hdl.handle.net/2152/41701>
- De Colombia, C. P. (1991). República de Colombia. <https://minciencias.gov.co/sites/default/files/upload/reglamentacion/ConstitucionPoliticaColombia-1991.pdf>
- De Mejía, A. M. (2004). Bilingual education in Colombia: Towards an integrated perspective. *International Journal of Bilingual Education and Bilingualism*, 7(5), 381-397. <https://doi.org/10.1080/13670050408667821>
- de Mejía, A. M. (2015). 12 COLOMBIA: Challenges and Constraints. *Building Bilingual Education Systems*, 225. [https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=MGPTCQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA225&dq=de+Mej%C3%ADa,+A.+M.+\(2015\).+12+COLOMBIA:+Challenges+and+Constraints.+Building+Bilingual+Education+Systems,+225.&ots=EWPD1fWb4&sig=Mvrxx-sc56ZvX-h9J_qx5yRz8pc#v=onepage&q&f=false](https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=MGPTCQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA225&dq=de+Mej%C3%ADa,+A.+M.+(2015).+12+COLOMBIA:+Challenges+and+Constraints.+Building+Bilingual+Education+Systems,+225.&ots=EWPD1fWb4&sig=Mvrxx-sc56ZvX-h9J_qx5yRz8pc#v=onepage&q&f=false)
- de Pretelt, C. L., & Hoyos, F. (2015). Innovation for social inclusion: Challenges facing the state University System in Colombia. In *Mitigating inequality: Higher education research, policy, and practice in an era of massification and stratification* (Vol. 11, pp. 127-147). Emerald Group Publishing Limited. <https://doi.org/10.1108/S1479-358X2015000011008>
- del Pozo Serrano, F. J., & Polo Amashta, G. P. (2022). Socio-educational action in Colombia: historical, academic and professional means to social work and social pedagogy. *International Journal of Social Pedagogy*. <https://doi.org/10.14324/111.444.ijsp.2022.v11.x.010>

- Espinosa, M. J. C., & Landau, D. E. (2017). *Colombian constitutional law: leading cases*. Oxford University Press.
[https://books.google.es/books?id=W3oLDgAAQBAJ&lpg=PP1&ots=1d2qkdY-qi&dq=Espinosa%2C%20M.%20J.%20C.%2C%20%26%20Landau%2C%20D.%20E.%20\(2017\).%20Colombian%20constitutional%20law%3A%20leading%20cases.%20Oxford%20University%20Press.&lr&hl=es&pg=PR5#v=onepage&q&f=false](https://books.google.es/books?id=W3oLDgAAQBAJ&lpg=PP1&ots=1d2qkdY-qi&dq=Espinosa%2C%20M.%20J.%20C.%2C%20%26%20Landau%2C%20D.%20E.%20(2017).%20Colombian%20constitutional%20law%3A%20leading%20cases.%20Oxford%20University%20Press.&lr&hl=es&pg=PR5#v=onepage&q&f=false)
- Garcia, L. E. (2010). *Integration of Technology in Colombian Schools: Case Study of Three Schools in the Atlantico Department* (Doctoral dissertation, Ohio University).
http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=ohiou1275672168
- García-Bravo, W. (2009). *Cultural diversity, multiculturalism and new paradigms in public education in Columbia* (Doctoral dissertation, Concordia University).
<https://spectrum.library.concordia.ca/id/eprint/976525/>
- Gonzalez-Campo, C. H., Murillo-Vargas, G., & Garcia Solarte, M. (2021). Differentiation of Colombian university mission statements. *International Journal of Educational Management*, 35(7), 1421-1430. <https://doi.org/10.1108/IJEM-12-2020-0579>
- Hoyos, V. A. M. (1999). Religious Liberty and Cultural and Ethnic Pluralism in the Colombian Constitution of 1991. *BYU L. Rev.*, 561.
<https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/byulr1999&div=19&id=&page=>
- Lucio, R., & Serrano, R. (2014). The state and higher education in Colombia. In *Higher Education in Latin American* (pp. 233-244).
<https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9781315051864-16/state-higher-education-colombia-ricardo-lucio-ricardo-serrano>
- Maldonado, D. B. (Ed.). (2013). *Constitutionalism of the Global South: the activist tribunals of India, South Africa, and Colombia*. Cambridge University Press.
[https://books.google.es/books?id=8rG77be7cwUC&lpg=PR9&ots=DAUa6SCBKu&dq=Maldonado%2C%20D.%20B.%20\(Ed.\).%20\(2013\).%20Constitutionalism%20of%20the%20Global%20South%3A%20the%20activist%20tribunals%20of%20India%2C%200South%20Africa%2C%20and%20Colombia.%20Cambridge%20University%20Press.&lr&hl=es&pg=PR9#v=onepage&q&f=false](https://books.google.es/books?id=8rG77be7cwUC&lpg=PR9&ots=DAUa6SCBKu&dq=Maldonado%2C%20D.%20B.%20(Ed.).%20(2013).%20Constitutionalism%20of%20the%20Global%20South%3A%20the%20activist%20tribunals%20of%20India%2C%200South%20Africa%2C%20and%20Colombia.%20Cambridge%20University%20Press.&lr&hl=es&pg=PR9#v=onepage&q&f=false)
- Martín Sánchez, M. Á., & García Bravo, W. (2014). Institutions, public policy and practice of ethno-education in Colombia. *Institutions, public policy and practice of ethno-education in Colombia*, 79-96. <https://www.torrossa.com/en/resources/an/3000519#page=81>
- Montoya-Vargas, J. (2013). Curriculum studies in Colombia. *International handbook of curriculum research*, 134-150.
<https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/9780203831694-14/curriculum-studies-colombia-juny-montoya-vargas>
- Pellegrino, V. (2022). Between the roll of paper and the role of paper: governmental documentation as a mechanism for complying incompliantly. *PoLAR: Political and Legal Anthropology Review*, 45(1), 77-93. <https://doi.org/10.1111/plar.12467>

Rueda, A. R. (1999). Education for democracy in Colombia. *J. Torney-Purta et al., Civic Education Across Countries*. [ERIC - ED431705 - Educación Cívica a través de los Países: Veinticuatro Estudios de Caso Nacionales del Proyecto de Educación Cívica de la IEA., 1999](#)

Uribe, L. (2013). Access policy and social justice in higher education: The Colombian case. In *Fairness in access to higher education in a global perspective* (pp. 111-127). Brill. <https://brill.com/display/book/edcoll/9789462092303/BP000008.xml>

Usma Wilches, J. A. (2009). Education and language policy in Colombia: Exploring processes of inclusion, exclusion, and stratification in times of global reform. *Profile Issues in Teachers Professional Development*, (11), 123-142. https://www.researchgate.net/publication/237645132_Education_and_Language_Policy_in_Colombia_Exploring_Processes_of_Inclusion_Exclusion_and_Stratification_in_Times_of_Global_Reform_Políticas_educativas_y_linguísticas_en_Colombia_procesos_de_inclusion_

Zuluaga, L. F. D., & Chaguendo, J. C. R. (2021). Civic and Citizenship Education in Colombia: Challenges for Students and Teachers. In *Influences of the IEA Civic and Citizenship Education Studies: Practice, Policy, and Research Across Countries and Regions* (pp. 37-48). Cham: Springer International Publishing. <https://library.oapen.org/bitstream/handle/20.500.12657/49516/1/9783030711023.pdf#page=57>

Conflicto de Intereses: Los autores afirman que no existen conflictos de intereses en este estudio y que se han seguido éticamente los procesos establecidos por esta revista. Además, aseguran que este trabajo no ha sido publicado parcial ni totalmente en ninguna otra revista.